

Fiche de lecture – Histoire de l’Iran 1

- INALCO – EUUA420b – Histoire de l’Iran 1- Fiche de lecture
- Professeur : Oliver Bast – oliver.bast@sorbonne-nouvelle.fr
- Etudiant M1 : Frédéric de La Thibauderie – #21901621 – frederic@delathibauderie.fr
- Date : 28 janvier 2022

Texte 1 : “*Nasir al-Din Shah and the Dar al-Funun : The Evolution of an Institution*”, by Maryam Ekhtiar (2001), *Iranian Studies*, Vol. 34, No. 1/4, pp. 153-163.

Texte 2 : “*Changing the Mintmaster : The Introduction of Mechanized Minting in Qajar Iran*”, by Rudi Matthee (1995), *Itinerario*, Vol. 19, No. 03, pp. 109-129.

1. Les auteurs et les textes

Maryam Ekhtiar est une universitaire spécialisée en art et culture persans de l’époque moderne et contemporaine avec une prédilection pour la calligraphie. Elle a notamment co-dirigé la publication de “*Royal Persian Paintings : The Qajar Epoch 1785–1925*” (1999) et “*Masterpieces from the Department of Islamic Art at the Metropolitan Museum of Art*” (2011). Elle a participé à un documentaire “*Of Kings and Paintings*” en 2019 de Sara Nodjoumi portant sur la peinture Qajar. Elle est conservatrice adjointe au département des Arts islamiques du Metropolitan Museum of Art à New York (depuis 2012). Elle était auparavant au Brooklyn Museum. Après un bachelor en Art History à la Washington University de St Louis, elle a obtenu son doctorat (Ph.D) en Near and Eastern Studies en 1994 à la New York University.

Son texte porte sur la naissance et le développement de la Dar al Fonoun, premier établissement iranien d’enseignement supérieur scientifique et humaniste de type occidental créé en 1851. L’auteur y décrit les difficultés de l’institution à maintenir ses activités et la nécessité d’un puissant patronage. L’auteur y décrit les luttes d’influences et les rivalités autour de cette institution et comment elle trouva dans le Shah un puissant mais versatile allié grâce au développement des enseignements de musique, beaux-arts et photographie qui intéressaient personnellement le souverain.

Rudi Matthee, né en 1953, a obtenu son bachelor et son master en Near Eastern Languages and Cultures à l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas, complétés de deux années aux universités de Téhéran et du Caire. Après un Ph.D en Islamic Studies à UCLA, il est maintenant professeur d’histoire à l’Université du Delaware aux Etats-Unis. Il est polyglotte, spécialiste de l’Iran des

dynasties Safavide et Qajar et est membre de l'Association for the study of persianate societies. Il est l'auteur de très nombreux papiers académiques et de plusieurs livres, en particulier sur le déclin safavide, les relations de l'Iran avec la Russie et les Ottomans, les plaisirs du sexe et de la drogue en Iran, les circuits monétaires et de la soie.

Son texte porte sur l'introduction difficile des technologies occidentales en Iran sous Nasr ed Din Shah au travers de l'exemple de la frappe de monnaie métallique. Dans un premier temps, l'auteur montre que le remplacement apparemment purement technique de la frappe manuelle par une machine moderne s'est heurté à la résistance au changement des responsables et bénéficiaires des ateliers régionaux, réfractaires au projet d'un atelier monétaire central. Dans un deuxième temps, il décrit comment des intrigants et courtisans ont réussi à phagocyter l'atelier monétaire national avec l'accord complice du Shah pour leur enrichissement personnel au travers de manipulations sur les monnaies (avilissement du titrage et du poids des monnaies), spéculation sur le cours forcé des parités entre les différentes monnaies métalliques et droits de seigneurage prohibitifs.

2. Synthèse du texte 1

Le Shah et l'élite dirigeante iranienne étaient circonspects et souvent divisés par rapport à l'irruption de la modernité européenne. Amir Kabir, partisan de la modernisation du pays, s'était personnellement impliqué dans la création d'un établissement d'enseignement supérieur calqué sur les pratiques et les matières enseignées en Occident. La Dar al Fonoun, située dans l'enceinte du palais royal du Golestan à Téhéran, était destinée à former aux "sciences utiles" les futures élites administratives et militaires iraniennes. Quand l'école est inaugurée en 1851, l'Iran est déjà au contact des idées européennes des Lumières depuis le début du 19^e siècle et l'enseignement envisagé ne se limite pas aux sciences exactes et mécaniques mais inclue l'histoire et la philosophie politique. La disgrâce puis l'exécution d'Amir Kabir laisse la Dar al Fonoun orpheline d'un parrainage politique de haut niveau. Malgré la méfiance du nouveau premier ministre Mirza Aqa Khan Nuri, l'école va poursuivre son enseignement et ses méthodes pédagogiques grâce à la nomination par Nasr ed Din Shah d'un de ses proches, Reza Qoli Khan Hedayat¹, comme nouveau directeur et protecteur de l'école.

Nasr ed Din Shah se montra très attentif au développement de l'école et encouragea, souvent les élèves. L'école, qu'il considérait comme l'outil de formation d'une élite bureaucratique et militaire

¹ Arrière-grand-père de Sadeq Hedayat

destinée à renforcer l'Etat Qajar, rentrait dans ses ambitions de modernisation et de réforme du pays.

En 1857, un nouveau directeur fut nommé, Ali Qoli Mirza Qajar Etezâd as Soltaneh, un prince de la famille royale, proche du Shah et qui resta à son poste pendant 23 ans. Il cumula ce poste avec celui de ministre de l'Enseignement supérieur, tout comme ses deux successeurs, les fils de Hedayat, instituant ainsi une remarquable continuité de direction, très profitable au développement et la protection de l'école. La Dar al Fonoun était également associée à d'autres fonctions régaliennes : l'imprimerie nationale, le bureau des traductions, la censure et le télégraphe, ce qui illustre son rôle central dans l'Etat qajar comme centre de contrôle de l'information circulant dans le pays.

Au début des années 1860, un professeur, Mirza Malkam Khan, et son père fondèrent une société secrète, inspirée des loges maçonniques occidentales : la Faramush Khâneh. Elle attira de nombreux élèves et enseignants de la Dar al Fonoun. Ce club politique se présentait comme un soutien du trône mais finit par développer un discours réformiste et critique par rapport à l'Etat absolutiste qajar. Ces idées constitutionnalistes et favorables à l'Etat de droit vont progressivement indisposer la tolérance royale, déjà mise à rude épreuve par les troubles liés au mouvement religieux Babi et plusieurs tentatives d'assassinat du souverain. Face aux risques de suspicion généralisée, la direction de l'école prit des mesures draconiennes et la Faramoush Khâneh fut interdite en 1861.

En complément, le Shah exigea une révision des programmes et la censure de plusieurs ouvrages et enseignements historiques jugés porteurs d'idées trop progressistes. Il fit rappeler plusieurs promotions d'étudiants iraniens scolarisés à l'étranger et imposa des cours de religion à la Dar al Fonoun. A ce prix, l'école resta ouverte. Par ailleurs, le Shah instrumentalisa l'école pour y imposer des enseignements correspondant à ses marottes ; en particulier : la photographie en 1860, la peinture réaliste et la lithographie en 1861 et la musique occidentale en 1868.

Le contenu pédagogique de l'école évolua en conséquence et, en 1880, seulement 75 élèves étudiaient encore les sciences militaires, 140 des sujets industriels, 92 des langues étrangères et 80 des technologies appliquées, soit 25% d'élèves officiers contre 70% à sa création. Les conséquences ne furent pas toutes négatives et ces enseignements développèrent des savoirs-faires qui se diffusèrent dans toute la société iranienne. Par ailleurs, l'école redevint un des lieux favoris du Shah (bazzm).

Sur le plan du recrutement, le nombre d'élèves passa de 100 à sa création en 1851 à près de 400 en 1880. Dans le même temps, l'école connut de graves difficultés financières car les finances de

l'Etat et du Shah ne permettaient plus de maintenir un budget de fonctionnement suffisant pour garantir la qualité de l'enseignement. Néanmoins, la baisse du niveau académique n'eut pas de répercussion immédiate auprès des élites iraniennes et la notoriété et l'attractivité de l'école perdurèrent jusqu'à la création de l'Université de Téhéran en 1935.

Au tournant du 20^e siècle, la Dar al Fonoun, tout en gardant son rôle de vitrine occidentalisée du régime, s'émancipa de la cour qajar. L'état d'esprit de l'école et des élèves était devenu ouvertement nationaliste et politisé, critique de la religion, de la corruption, du despotisme d'Etat et de l'ingérence étrangère. Plusieurs des chefs du mouvement constitutionnaliste et des parlementaires du Majlis passèrent par la Dar al Fonoun.

Rétrospectivement, l'école qui avait été pensée comme pépinière de cadres militaires et administratifs pour soutenir le régime, se transforma, par l'influence des idées occidentales et l'exposition aux concepts de modernité et de progrès, en un terreau favorable à l'émergence d'intellectuels activistes et contestataires de l'ordre établi.

3. Synthèse du texte 2

Rudi Matthee utilise l'exemple de la lente et difficile introduction de la presse mécanique pour la frappe des pièces de monnaies métalliques, afin d'illustrer les obstacles à la fois techniques et politiques pour introduire de nouvelles technologies occidentales dans l'Iran qajar.

Au 19^e siècle, l'Iran était très en retard en termes de modernisation par rapport à ses voisins du Moyen-Orient. D'une part, l'Iran était plus isolé géographiquement, la pression géopolitique occidentale était moins forte que chez ses voisins et ses bassins de population, placés à l'intérieur des terres, étaient plus difficiles d'accès depuis la mer. D'autre part, l'Iran qajar souffrait d'une structure politico- sociale fragilisée par le poids des tribus, l'influence du clergé et les rivalités au sein des élites. Enfin, la Russie et l'Angleterre n'étaient pas favorables à une modernisation trop rapide de leur état tampon et vis-à-vis de tout ce qui était susceptible de le rendre moins malléable et dépendant.

Dès le 17^e siècle, l'Europe et l'Empire ottoman adoptèrent la mécanisation de leurs ateliers monétaires, avec la presse à balancier, à la place de la frappe manuelle au marteau. En Iran, la décision d'adopter ce procédé fut très tardive. Une fois lancé, le projet se heurta à l'opposition des responsables provinciaux des anciens ateliers monétaires, à une gestion chaotique de l'installation de la machine à Téhéran et surtout aux intérêts contradictoires du Shah et de ses ministres, tiraillés entre des velléités de modernisation et des tentations d'enrichissement personnel.

L'auteur explique que le procédé de la frappe mécanisée de monnaie est très supérieur à la frappe manuelle au marteau en termes de qualité et de régularité du calibrage de la production. Amir Kabir avait découvert le procédé à St Petersburg en 1829. La circulation monétaire en Iran était limitée, en raison de la pénurie chronique de pièces (or, argent et même cuivre) et de l'inexistence de papier-monnaie, ce qui entravait la fluidité des transactions. Le déficit commercial chronique du pays entraînait une fuite permanente de métal précieux vers l'étranger. Cette fuite de métal était aggravée, en ce qui concerne l'argent, par un prix en poids d'or moins élevé en Iran que dans le reste du monde, ce qui entraînait des achats du métal-argent iranien pour le revendre plus cher à l'étranger. Enfin la gestion fiscale était archaïque et peu productive, car « privatisée » auprès de l'équivalent iranien de « fermiers-généralistes » qui faisaient l'avance de la récolte fiscale à l'Etat qajar à un fort taux d'escompte, avant de se rembourser par la collecte effective de l'impôt sur la population.

Une première tentative de création d'un atelier monétaire central à Téhéran débuta en 1861 avec l'arrivée de la famille française des Davous et l'achat d'une presse de type Thonnellier. Elle se termina sur un échec en 1867 à la suite de difficultés insurmontables. La construction du bâtiment devant accueillir la machine fut interrompue faute de budget, la presse démontée ne put aller au-delà du port iranien de débarquement sur la Caspienne, faute de moyen de transport. Enfin, les intrigues de cour et des ministres intéressés à l'ancien système eurent raison de la volonté initiale du Shah.

En 1865, un courtisan prit la main sur l'émission monétaire et pratiqua l'avalissement (baisse du titrage) des pièces d'argent, ce qui revenait à dévaluer la monnaie iranienne. En 1871, dans un sursaut, le nouveau premier ministre Mirza Husayn Khan, soutenu par la Shah, lança une campagne de réformes anti-corruption. En 1873, de retour d'un voyage en Europe, Nasr ed Din Shah entreprit des réformes inspirées des tanzimats ottomans et relança le projet d'atelier monétaire avec une nouvelle équipe, autrichienne comme les professeurs fondateurs de la Dar al Fonoun.

La deuxième tentative débuta en 1875 sous la direction de Pechan v. Praegenberg. Le déficit commercial iranien s'était aggravé par la maladie des vers à soie, privant le pays d'une grande partie de ses exportations et l'entraînant dans une profonde crise économique et monétaire. La nouvelle équipe récupéra les débris de la machine de l'équipe française et réussit à la réparer et remonter à Téhéran. Des médailles commémoratives des 30 ans de règne du Shah furent frappées et l'atelier fut inauguré en 1877 avec pour objectif la centralisation et le renouvellement de toute la monnaie iranienne en circulation. Immédiatement, l'opposition de certains personnages entraîna la réduction du périmètre à la seule monnaie de cuivre, tout en sabotant l'approvisionnement en

métal. Un courtisan, Amin al-Sultan, prit le contrôle de l'atelier et qu'il avait à produire beaucoup de pièces de cuivre, à cours forcé par rapport à l'argent, ce qui lui permit d'engranger d'énormes profits spéculatifs.

Dans le même temps, la frappe de monnaie d'or demeura nulle, faute de métal disponible. Quant à la frappe de la nouvelle monnaie d'argent, elle mit en lumière que les anciennes pièces avaient un titrage insuffisant. Un conflit se développa entre la cour et le Shah d'une part et Praegenberg d'autre part, sur la conduite à tenir : restaurer la pureté de la teneur en métal des nouvelles pièces ou reproduire des pièces avilies. Praegenberg dut démissionner et quitter le pays en 1879.

Ses successeurs iraniens vont continuer à spéculer et frauder en manipulant les monnaies ce qui va conduire à une déstabilisation complète des parités d'échange des monnaies nationales et à la confusion du système monétaire du pays. La monnaie d'argent fut discréditée et l'or devint introuvable (loi de Gresham). En 1893, le Shah nomma un nouveau concessionnaire-fermier qui, pour se rembourser du coût de la concession, poursuivit la politique d'émission de « fausse monnaie » d'argent, surnommée « monnaie noire ». Tout se dégrada vertigineusement. L'aggravation de la crise financière allait contribuer à la perte de confiance de la population iranienne et à la diffusion d'un esprit de réforme constitutionnelle contre l'incurie de l'Etat et la corruption des élites de la cour.

4. Analyse personnelle et critique des deux textes et conclusion

Sur le plan des critiques, l'article de Maryam Ekhtiar souligne le rôle majeur de la Dar al Fonoun sur le mouvement des idées et de l'action politique en Iran et le rôle essentiel de protection du Shah et des premiers directeurs dans son développement. Il manque quelques éléments chiffrés d'appréciation comme le nombre et la proportion de députés des différents Majlis, d'écrivains ou de ministres, issus de la Dar al Fonoun ce qui aurait permis de justifier son rôle clef dans la modernisation des mentalités des cercles dirigeants. Elle aurait pu également relever la proportion des « héritiers » parmi les anciens élèves afin de montrer que le recrutement des élèves restait très endogame et contribuait à la reproduction sociale et à la légitimation des élites. Ainsi, elle ne mentionne pas que Sadeq Hedoyat, est l'arrière-petit-fils d'un des directeurs de l'école et ministre de l'Education, ce qui aurait illustré tout à la fois le poids de la Dar al Fonoun dans le renouveau littéraire et le rôle ambivalent des élites traditionnelles dans la construction de la modernité.

Concernant l'article de Rudi Mathee, l'exposé aurait gagné à davantage expliciter le procédé de fabrication des pièces de monnaie. Le manque de détails nuit à la compréhension technique de son

article. Il aurait pu préciser que la presse à levier utilise une matrice et un poinçon de bronze, calés respectivement sur une enclume et une gangue. Le métal est laminé (applati) en une tôle qui est découpée en flans afin d'être pressée. Les bords cannelés des pièces ont été introduits pour empêcher le rognage des pièces par les faux-monnayeurs. Le « sweating », dont il parle sans le décrire, est un autre procédé de contrefaçon permettant l'usure artificielle des pièces par frottement dans un sac afin de récupérer des parcelles du précieux métal.

Par ailleurs, l'article ne détaille pas assez les différentes manipulations sur les monnaies, comme le cours forcé des monnaies qui permet des arbitrages spéculatifs, liés aux variations de cours entre or et argent dans les systèmes monétaires bimétalliques. Il ne parle pas assez des contrefaçons sur le titrage (proportion de métal pur) et sur le poids des pièces, ni des droits de seigneurage (différence entre le coût du métal utilisé et celui de fabrication, avec la valeur faciale de la pièce produite).

Enfin, la loi de Gresham aurait dû être explicitée avec un exemple, afin de bien faire saisir le caractère universel du phénomène de disparition des « bonnes monnaies », thésaurisées par les agents économiques. En effet, ceux-ci les conservent car elles sont sous-évaluées dans leur rapport d'échange par rapport aux « mauvaises monnaies ». Un agent rationnel préfère utiliser la mauvaise monnaie et conserver la bonne monnaie, en attendant que cette dernière retrouve sa « vraie valeur », une fois le cours forcé de convertibilité remis en cause par l'Etat. On retrouve le même phénomène avec les économies structurellement déficitaires, dans lesquelles les dollars restent dans les coffres alors que les « pesos » locaux sont dépensés au plus vite ou convertis en dollars, tant que la banque centrale peut maintenir le taux de change officiel.

En conclusion ces deux textes illustrent de manière très pertinente l'introduction difficile en Iran de deux éléments fondamentaux de la modernité : l'éducation et la technologie. Que ce soit la Dar al Fonoun ou la presse mécanique, les deux nouveautés se sont heurtées à de très fortes oppositions de la part des élites prédatrices tout à la fois inquiètes d'une perte de contrôle social et désireuses de conserver les avantages et prébendes financières d'un Etat pré-moderne corrompu.

On voit aussi que ces deux projets n'ont pu réussir que grâce au soutien du monarque absolu, Nasr ed Din Shah. Dans une « société de cour », au sens de Norbert Elias, l'impulsion d'une décision structurante pour l'Etat et surtout sa continuité d'exécution, nécessitent un soutien sans faille du sommet de l'Etat contre toutes les inerties et oppositions des titulaires de charges et bénéficiaires de situations établies. Paradoxalement, ces projets n'ont vraiment décollé qu'à partir du moment, où leur mise en œuvre et leur contrôle ont pu représenter des outils de pouvoirs ou d'enrichissement. La Dar al Fonoun est devenue un enjeu central de contrôle de l'information, de

formation des élites et d'influence auprès du Shah. L'atelier monétaire est devenu le point central de contrôle de la masse monétaire de l'Etat et donc d'enrichissement rapide de celui qui le contrôlait.

La frappe mécanisée et la centralisation à Téhéran de l'émission monétaire ne furent pas bénéfiques pour le pays par manque d'un pouvoir de contrôle indépendant. Au début, tout dépendait du soutien du Shah face à l'opposition des parties intéressées à la perpétuation de l'ancien système décentralisé et incontrôlable. Par la suite, Nasr ed Din Shah se montra trop versatile pour résister aux pressions des courtisans. Face à la complexité des mécanismes monétaires en jeu et une vision très patrimoniale de l'Etat, où domaine privé du roi et biens publics sont mal distingués, il s'est laissé facilement corrompre ou persuader de laisser faire des opérations de spéculation, voire de faux-monnayage, permettant de combler, par des dévaluations de fait, l'insuffisance budgétaire chronique de l'Etat. Ces opérations douteuses permettaient aussi aux initiés de réaliser des profits spéculatifs à titre personnel.

L'argent est le symbole de la confiance dans la parole de l'Etat. Il irrigue toute la vie économique du pays et permet aux agents économiques de préserver leur épargne. Les manipulations de cours en série traduisaient, d'une part l'impécuniosité chronique de l'Etat et, d'autre part, l'amateurisme sinon la corruption généralisée au sein de l'Etat. Cette gestion calamiteuse des finances publiques a contribué puissamment à la perte de crédibilité de l'Etat qajar au sein des élites commerçantes et intellectuelles du pays.

La Dar al Fonoun a permis la formation de plusieurs générations d'Iraniens des classes supérieures aux idées politiques et aux technologies occidentales. Elle a permis la création d'un groupe critique qui allait grossir les rangs des mécontents parmi les élites religieuses et commerçantes des grandes villes, peu à peu persuadées que le régime qajar n'apportait plus les garanties de sécurité nationale, d'ordre social, de sécurité des personnes, et de préservation des biens, du patrimoine et des revenus.